

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Маннапов Альфир Габдуллович

Д.с.х.н., профессор Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Темирязева
Российской Федерации

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205719>

Аннотация. В статье описаны основные болезни пчел и их лечение, которые различают 2 основных вида заболевания пчел, заразные и незаразные. Незаразные болезни возникают у пчел преимущественно по вине пасечника, из-за нарушения технологии содержания семей. Они не передаются от одних насекомых к другим. Заразные болезни имеют своего возбудителя и бывают инфекционными и инвазионными. Установлено, что первые вызываются микроорганизмами растительного происхождения (бактерии, вирусы, грибы, риккетсии), вторые возникают под влиянием организмов животного происхождения (простейшие, клещи и гельминты).

Ключевые слова. пчел, заболевания, насекомых, бактерии, вирусы, грибы, риккетсии, клещи и гельминты.

Введение. Страны Центральной Азии, в т.ч. Узбекистан имеют огромный природный потенциал для производства сельскохозяйственных продуктов, развития садоводства и пчеловодства. Реформы сельского хозяйства, направленные на развитие этих секторов, основываются на понимании их значения для национальной экономики и жизнедеятельности, в т.ч. здоровья, питания и трудоустройства населения. Пчеловодство имеет большое значение для охраны окружающей среды, управления природными ресурсами и устойчивости сельского хозяйства, в связи с чем, требует большего внимания и дальнейшего развития. Природные условия позволили сохранить многолетние традиции пчеловодства в регионе, однако, несмотря на динамичное развитие сектора, его возможности пока полностью не раскрыты. Сельским жителям и фермерам пчеловодство может приносить множество материальных и нематериальных выгод, в т.ч. способствовать укреплению устойчивости жизнедеятельности в условиях изменения климата и увеличения материального состояния.

Объект исследований. Семьи пчел, которые содержатся в фермерских и приусадебных хозяйствах населения.

Результаты исследования. Различают 2 основных вида заболевания пчел: заразные и незаразные болезни. Незаразные болезни возникают у пчел преимущественно по вине пчеловода, из-за нарушения технологии содержания семей. Они не передаются от одних пчел к другим. Заразные болезни имеют своего возбудителя и разделяются на инфекционные и инвазионные. Первые вызываются микроорганизмами растительного происхождения (бактерии, вирусы, грибы, риккетсии), вторые возникают под влиянием организмов животного происхождения (простейшие, клещи и гельминты).

Заразные заболевания распространяются путем передачи с одной пасеки на другую загрязненного инвентаря и ульев, воровства пчел, приобретения зараженных маток, покупки расплода. Переносчиками болезней являются такие насекомые как осы, муравьи, восковая моль, уховертки, клещи. Зараза проникает в организм пчелы через кишечник, дыхальца и трахеи, покровные ткани. Проявление болезни может иметь скрытую и явную форму. Скрытая обычно связана с длительным инкубационным периодом развития инфекции. В скрытой форме не наблюдаются видимые изменения в жизни семьи. В явной

же форме легко заметить проявление болезни по внешним признакам. Обычно на пасеках проявляются такие инфекционные и инвазионные заболевания, как американский и европейский гнилец, мешотчатый расплод, аскофероз (известковый расплод), гафниоз (паратиф), сенотаиноз, варроатоз, акарапидоз, тропилелапсоз.

Американский гнилец (злокачественный гнилец, брандебургский гнилец) – инфекционное заболевание взрослых личинок, рабочих пчел и маток (реже трутней). Проявляется это заболевание чаще летом, реже весной. Возбудителем является спорообразующая грамположительная палочка бацилла Ларве размером 2,5 x 0,8 мкм. Разносится пчелами с кормом, распространяются всеми объектами, содержащими споры бациллы.

Европейский гнилец – инфекционное заболевание открытого расплода (реже печатного). В отличие от американского, его называют доброкачественным гнильцом. Но, как и первый, вследствие массового поражения личинок вызывает резкое ослабление пчелиных семей, значительно снижая их продуктивность. Наибольшего развития болезнь достигает в начале главного медосбора, но на его высоте она идет на убыль, а иногда вовсе прекращается (чаще обнаруживается ранней весной). Пораженные европейским гнильцом личинки приобретают желтоватый оттенок, смещаются со своих мест в ячейках и принимают самое разнообразное положение. Гниющая масса личинок обычно тянется, как и при заболевании американским гнильцом, но, в отличие от него, образует не длинную нить, а более короткую, которая легко рвется. Запах пораженных личинок напоминает запах гниющего мяса.

Метод в борьбе с гнильцом основан на использовании сахарно-лечебной подкормки в соотношении, 154 г. сахарной пудры, 1 г. тетрациклина и 45 г. подсолнечного масла. Состав перемешивают и готовят лепешку, которую кладут под холстик непосредственно на рамки из расчета 200 г. на семью. При сильном поражении опыляют соты с расплодом смесью пудры с окситетрациклином (100 г. сахарной пудры и 2,5 г. окситетрациклина). Ульи, рамки, соты, пчеловодный инвентарь и материалы дезинфицируют. В том случае, если на пасеке выявлены оба заболевания, лечения проводят так же, как при американском гнильце.

Мешотчатый расплод – инфекционное заболевание пчел, вызывающий гибель взрослых личинок и молодых куколок, обычно запечатанных в ячейках сотов. Проявляется в мае-июне в слабых семьях в период похолодания. Возбудителем заболевания является фильтрующий вирус. По внешним признакам мешотчатый расплод легко принять за гнильцовое заболевание, так как соты с пораженным расплодом пестрые на вид, а крышечки многих ячеек также продырявлены и прогнуты внутрь. Однако, в отличие от гнильца, разлагающаяся масса личинок не тянется и не имеет запаха. Заболевшие личинки приобретают форму мешочка, заполненного мутной светло-серой жидкостью, «Трупы» больных личинок, находящиеся в мешочках, легко удаляются из ячеек, а высохшие личинки принимают вид изогнутой корочки. Больные семьи при благоприятных условиях (теплая погода и сильный взятки) могут излечиваться самостоятельно. В остальных случаях им нужна помощь пчеловода.

Профилактические меры борьбы с мешотчатым расплодом следующие. На большую пасеку накладывают карантин. Семьи, пораженные болезнью, укрепляют за счет печатного расплода на выходе, взятого от здоровых семей пасеки, и хорошо утепляют. Маток в этих семьях меняют на здоровых. Из лечебных препаратов рекомендуется скармливание

пчелами окситетрациклина из расчета 5 г на 20 больных семей. Раздачу лечебной подкормки производят в кормушках по 150-200 мл. на прием. Рекомендуется еще опрыскивание рамок с пораженным расплодом раствором сахарного сиропа с добавлением одного из антибиотиков – окситетрациклина или хлортетрациклина, по 500 т. ед. на 1 л. Кроме этого, можно произвести опрыскивание сотов вместе с пчелами 2-3 %-ным водным раствором и перманганатом калия (марганцовка) из расчета 100 мл. на 1 рамку 3-4 раза через 5 дней. Опрыскивать необходимо осторожно, чтобы раствор не попадал на открытый расплод. В противном случае, возможна его гибель и, как следствие, ослабление семьи.

Аскофероз (известковый расплод) – инфекционное заболевание, поражающее личинки пчел, которое вызывает гибель расплода. Это заболевание проявляется в весенне-летний период преимущественно в сырую холодную погоду. Возбудитель – грибок (перицистис апис). Пораженные личинки в ячейках покрыты плесенью – белым налетом гриба. Молодые личинки и куколки имеют белый цвет, напоминают кусочки мела и известняка. Трутневый расплод покрыт плесенью. Источники заболевания – бесконтрольное применение антибиотиков с целью профилактики или борьбы с болезнями пчел, подкормка пыльцой, собранной в неблагополучных по аскоферозу местах, нарушение норм санитарии и гигиены на пасеках, а также больные пчелиные семьи, мед и перга, где возбудитель болезни сохраняется продолжительное время.

Для лечения можно применить такой зоотехнический прием, как перегон пчел. При наличии поддерживающего медосбора больные пчелиные семьи перегоняют в продезинфицированные ульи на рамки с вощиной. Рамки с пораженным расплодом убирают из гнезда и перетапливают воск. Для лечения пчел применяют апиаск, микоаск, асконазол (согласно инструкции), либо нистатин в дозе 50 тыс.ед. на рамку с пчелами путем орошения 20%-ным сахарным сиропом с нистатином 3-5 раз с интервалом 3-5 дней. Этот сироп дают в виде подкормки. Нистатин предварительно растворяют в 50 мг теплой воды и затем добавляют в сироп, тщательно перемешивая. При применении нистатина необходимо учитывать содержание его тыс.ед. в 1 г. Эффективная борьба с аскоферозом – это дезинфекция ульев, рамок и других деревянных предметов. Обработка проводится двукратно через час одним из следующих дезинфектантов: раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 0,5 % муравьиной кислоты, при экспозиции с момента первого нанесения 4 часа; 10% -ным раствором препарата однохлористого йода при экспозиции 5 часов; щелочным раствором формальдегида, содержащего 10% формальдегида и 5 % едкого натра при экспозиции 6 часов; после дезинфекции все предметы промывают водой и просушивают. Мед, полученный от больных пчелиных семей, хранят в плотной закрытой посуде и реализуют только для пищевых целей. Использование его для подкормки пчел запрещается.

Аспергиллез (каменный расплод) – заразное заболевание, поражающее открытый расплод, иногда взрослых пчел. Излишняя влажность и большой принос пыльцы пчелами способствует возникновению этой болезни. Чаще всего заболевание проявляется в весенне-летний влажный период. Возбудитель – плесневый грибок аспергиллюс флаус, аспергиллюс фунигatus опасный для человека и домашних животных. Больные личинки, пораженные грибом, покрыты буро-зеленым и черным налетом. «Трупы» личинок, куколки, а также взрослые насекомые, погибшие от этого заболевания, твердеют. Погибших пчел можно найти как в улье, так и за пределами его. При надавливании на их брюшко нащупывается затвердение. Из зараженных ульев удаляют все соты с расплодом или полностью

уничтожают семью. Оставшиеся семьи хорошо утепляют, сокращают гнезда, обеспечивают достаточным количеством кормов. Затем ульи, инвентарь и инструменты обрабатывают 5 %-ным раствором формальдегида. Землю вокруг улья перекапывают и обрабатывают таким же раствором из расчета 10 л. на 10 м². Мед и пергу из больных семей нельзя использовать в качестве подкормки для пчел и даже в пищу. При лечении необходимо работать в марлевых повязках и очках. По окончании работы необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Акарапидоз пчел обнаружили в Узбекистане сравнительно недавно, буквально 10-15 лет назад. Акарапидоз пчел - это клещ *Acarapis woodi*, который появляется и живет в трахеях пчел. Размеры клеща очень малы, а весь период жизни проходит исключительно на теле пчелы. Данный вид клеща способен жить только на пчелах.

При поражении страдают в первую очередь молодые пчелы. Жизнь клеща составляет до сорока дней. Первоначально клещ попадает в дыхальца пчелы и начинает откладывать там яйца. Вышедшие личинки развиваются две недели. После их созревания, начинается процесс спаривания. В дальнейшем самки через дыхательные пути перемещаются во внешнюю часть тела пчелы, где имеют хорошую возможность перебраться на новую жертву. Питается клещ гемолимфой пчел, при помощи прокалывания трахеи. Из-за скопления клещей и их выделений в дыхательных путях пчела не может нормально дышать, что приводит к смерти. Во время зимнего периода клещи покидают дыхательные пути пчел и размещаются под крыльями, где находится хитин, которым они питаются. Из-за этого форма крыльев у пчел приобретает неправильную «вертолетную» форму, пчела не может летать и погибает.

Лечение Акарапидоза основано на воздействии препарата на клеща и его умерщвление. Это можно осуществить лишь дымом, который должен проникнуть в дыхательные пути пчел. Существует огромное количество лекарств от Акарапидоза пчел, например, такие как: Полисан, Варроадез, Бипин, Муравьиная кислота. Все эти препараты возгоняются и в газообразном виде подаются через леток в семью. Больные пчелы погибают вместе с клещом и семья освобождается от Акарапидоза.

Тропилеласоз. Клещи *Tropilaelaps* считаются основным паразитом медоносных пчел во многих азиатских странах. Этот клещ имеет некоторые сходства с клещами Варроа, как главный смертельный паразит медоносных пчел. Форма тела клеща продолговато-овальная. Спинной щиток с короткими жесткими щетинками, задние краевые длиннее и упругие. Голововентральная пластинка отдельна от анальной. Четыре пары ног, очень подвижны. Виден невооруженным глазом. Размеры самки 0,94-1,1 x 0,53-0,58 мм самца 0,88 x 0,50 мм с более нежным покровами тела.

Клещ раздельнополый. Оплодотворенная самка для размножения заходит в открытый трутневый или пчелиный расплод. Через 40-48 ч после его запечатывания откладывает до 4 яиц. Цикл развития самки от 4,7 до 8,7 дней. Самца примерно на 24 ч короче. В одной ячейке с расплодом могут паразитировать до 14 взрослых особей и до 10 нимф. Они питаются только гемолимфой личинки. Половой зрелости достигают через 48-72 ч.

Уменьшение объема гемолимфы, падение уровня белка и гормонов в организме пораженного расплода приводит к гибели печатного расплода, появляются уродливые особи, ползущие перед летком. Расплод пестрый. Сопутствующие инвазии: вирусные и бактериальные заражения могут быть причиной гниения расплода с выделением

неприятного запаха. Ослабление семьи, гибель, слет семьи при сильном поражении. На взрослых пчелах находится лишь 3-4% взрослых клещей, оставшиеся 96-97 процентов находятся в запечатанном расплоде. Соотношение самцов и самок в ячейке 1:1. Половой зрелости паразит достигает через 2-3 дня. Клещ перезимовывает в ульях.

В борьбе с тропилеласозом рекомендуются биологические и химические методы и их сочетание, что в настоящее время за рубежом дает положительные результаты. Применяют окуривание семей фольбексом, фольбексом ВА и препаратами, содержащими амитраз в газообразном виде. Препараты в газообразном виде проникают через восковые крышечки расплода и убивают клещей. Обработки повторяют 3-4 раза с перерывом в 4 дня. Есть данные о возможности использования против клеща тимола, ментола, фенотиазина, табачного дыма, серы и муравьиной кислоты.

REFERENCES

1. Alijonovich R. M., Madumarovna N. M. QISHLOQ XO 'JALIGI BIOTEKNOLOGIYASI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 315-317.
2. Рахимов М. А., Азизов Р. О. Ў. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 600-603.
3. Raхimov M., Nurmatova M. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ БЫЧКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 12-16.
4. Рахимов М. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СКОТА НА МЯСА //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 158-161.